

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV

Bozorbayev Ilyosbek Israilovich¹ Xudoyberdiyev Gulmurod O‘rolovich²

¹A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, ²A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654005>

Annotatsiya. Mazkur maqolada fizika fanini o‘qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuvning o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan hamda o‘quvchilar bilimlarini amaliyotga tatbiq etishda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi roli ochib berilgan. Shuningdek, o‘qituvchining pedagogik kompetensiyasini oshirish, interaktiv metodlar orqali dars sifatini yaxshilash imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar:kompetensiyaga asoslangan yondashuv, fizika ta‘limi, amaliyot, ilmiy fikrlash, pedagogik kompetensiya, muammoli ta‘lim.

Аннотаци. В данной статье рассмотрена роль и значение компетентностного подхода в преподавании физики. Раскрыта важность развития у учащихся навыков самостоятельного и критического мышления, а также способности применять полученные знания на практике. Также подчеркивается необходимость повышения педагогической компетентности учителя и внедрения интерактивных методов обучения

Ключевые слова:компетентностный подход, обучение физике, практика, научное мышление, педагогическая компетентность, проблемное обучение.

Annotation. This article analyzes the role and significance of the competency-based approach in teaching physics. It highlights the importance of developing students' independent and critical thinking skills and their ability to apply acquired knowledge in practical contexts. The paper also emphasizes enhancing teachers' pedagogical competence and using interactive teaching methods.

Keywords:competency-based approach, physics education, practice, scientific thinking, pedagogical competence, problem-based learning.

Zamonaviy ta‘lim tizimida o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, amaliy muammolarni hal qilishga qodir bo‘lishi, hayotiy vaziyatlarda bilimlarini qo‘llay olishi muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Bunday kompetensiyalarni shakllantirishda ta‘lim jarayoniga kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, fizika fanini o‘qitishda bu yondashuv o‘quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini chuqurlashtiradi, balki ularni real hayotga tatbiq etish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv – bu o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishni, ularni turli muammoli vaziyatlarda samarali qo‘llay olish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan metodologik yondashuvdir. Ta‘lim sohasida taniqli rus olimi A.V.Xutorskiy bu yondashuvni “Shaxsning o‘z faoliyatini mustaqil tashkil etish, uni rejalashtirish va baholash qobiliyatini rivojlantiruvchi vosita” deb ta‘riflaydi [1]. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning nafaqat ilmiy bilimlarni o‘zlashtirishini, balki o‘rganilgan bilimlarni amaliyotda qo‘llash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodologiyadir.

Ushbu yondashuv o‘quvchilarga faqat nazariy bilimlarni berishdan tashqari, ularning analitik fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvda o‘qituvchining asosiy roli o‘quvchilarga nafaqat ma’lum bir mavzu bo‘yicha bilimlarni taqdim etish, balki ularga ilmiy izlanishlar va muammolarni hal qilishni o‘rgatishdir. Bu jarayonda o‘quvchi faqat ilmiy ma’lumotlarni o‘zlashtiribgina qolmay, balki turli muammolarni hal qilishda o‘z bilimlarini qanday qo‘llashni o‘rganadi. Bunda o‘qituvchi dars davomida:

- muammoli vaziyat yaratar ekan, o‘quvchining mavzuni chuqur o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqini rag‘batlantiradi. Masalan, oddiy mexanika qonunlarini o‘rganishda o‘quvchilarga kundalik hayotlarida duch kelayotgan real holatlar (velosipedda tormoz bosish, tosh otish, lift yoki eskalatoridan foydalanish) misolida savollar beradi.
- eksperiment va kuzatuv orqali mavzuni mustahkamlashga e’tibor qaratadi. Bu jarayonda o‘quvchi dala tadqiqotlari, maktab laboratoriya tajribalari yoki virtual simulyatsiyalar orqali o‘z bilimlarini sinab ko‘radi, natijalarni tahlil qiladi va xulosa chiqaradi.
- integratsiyalashgan fanlarni uyg‘unlashtirish orqali matematika, informatika, kimyo, biologiya yoki geografiya kabi fanlardagi tegishli ko‘nikmalarni mazkur jarayonga jalb etadi. Fizik masalalarda hisob-kitoblar matematika yordamida, tajriba ma’lumotlarini elektron jadvallar yoki dasturlash yordami bilan qayta ishlash informatika vositasida amalga oshirilishi mumkin.
- refleksiv tahlil bosqichida o‘quvchi qaysi mavzuni yaxshi o‘zlashtirgani, qaysi o‘rinlarda qiyinchilikka duch kelgani, o‘zi topa olmagan yoki e’tiborsiz qoldirgan masalalar nimalardan iborat ekanini baholaydi. Shu tariqa o‘quvchi o‘zi va o‘z tengdoshlari bilan suhbat qilishi, biror mavzuni takroriy o‘rganish yoki qo‘shimcha masala yechish zarurligini anglab yetadi.

Fizika tabiiy va texnik fanlar ichida eng ko‘p amaliyot bilan bog‘langan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Uning qonuniyatlari kundalik hayotda, texnologiyada, muhandislikda va sog‘liqni saqlash sohasida keng qo‘llaniladi. Shu sababli, fizika ta’limi faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmasligi, balki bu bilimlarni amalda qo‘llay olish ko‘nikmasini ham shakllantirishi kerak. A.A.Verbitskiy ta’kidlaganidek, “Ta’lim faqat nazariy bilimlarni emas, balki kontekstual bilimlarni qo‘llash orqali shaxsiy tajribani shakllantirishi zarur” [3-4]. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv aynan shu talablarga javob beradi. Masalan, laboratoriya ishlari yoki guruhli loyihalar orqali o‘quvchilar o‘zaro fikr almashish, tajriba asosida muammoga yechim topish, o‘z qarashlarini ilmiy asoslash kabi amaliy faoliyatlarni bajaradilar. Natijada, ular nafaqat fizikadan, balki boshqa sohalarda ham muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlanadi.

Shuningdek, bu yondashuv pedagogik faoliyatga ham yangicha talablarga javob beradi. O‘qituvchi endi bilim manbai emas, balki o‘quvchini mustaqil izlanishga yo‘naltiruvchi, ilmiy tafakkurni shakllantiruvchi, muammolarni hal qilishga rag‘batlantiruvchi shaxsga aylanadi. Bu haqda G.G.Selevko quyidagicha yozadi: “Kompetensiyaga asoslangan ta’limda o‘qituvchi masalani hal qilishning tayyor usullarini emas, balki uni hal qilish jarayonini boshqarishni o‘rgatadi” [5].

Fizika fanida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish orqali quyidagi ijobiy natijalarga erishish mumkin:

- O‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish ko‘nikmalari shakllanadi;
- Jamoaviy ish, o‘zaro hamkorlik va fikr almashish ko‘nikmalari rivojlanadi;
- O‘quvchilar ijodiy va tanqidiy fikrlashga o‘rgatiladi;

- O‘qituvchi interfaol metodlar – loyihaviy ishlar, amaliy mashg‘ulotlar, muammoli vaziyatlar orqali o‘quv faoliyatini tashkil etadi;
- O‘quvchilarda o‘z-o‘zini baholash, o‘z ustida ishlash kabi kompetensiyalar shakllanadi.

Fizika fanida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etishning yana bir foydali tomoni shundaki, u o‘quvchilarda jamoaviy ish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Jamoaviy ishlar va guruhli muammolarni hal qilish orqali o‘quvchilar o‘zaro fikr almashish, birgalikda yechimlar ishlab chiqish va bir-birining bilimlarini oshirishni o‘rganadilar. Bu yondashuv, shuningdek, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholash va o‘z bilimlarini tekshirish imkoniyatini ham taqdim etadi.

Xulosa qilib aytganda, kompetensiyaga asoslangan yondashuv fizika fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik talablar va bozor iqtisodiyoti ehtiyojlariga javob beradigan samarali yondashuvdir. U o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlaydi, ularni mustaqil fikrlovchi, ijodiy yondasha oluvchi va hayotda duch keladigan murakkab muammolarni hal qila oladigan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu yondashuv o‘qituvchining ham doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi, yangiliklarga ochiq bo‘lishini talab qiladi. Shu sababli, fizika fanini o‘qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni keng joriy etish bugungi ta’limning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Научно-методический журнал «Народное образование».- 2002. –
2. Зимняя, И.А. Ключевые компетентсии – новая парадигма результата образования. Москва-2006
3. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.- 2004.
4. Вербицкий, А.А. Контекстное обучение: теория и технологии. Москва-2004
5. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии. Москва-2006.